

Étude des pratiques et de performance de la CCAA en matière environnementale et de développement durable : réduction de l’empreinte carbone

Tchamba M.¹, Foudjet E.A.² et Atangana Kouna A.³

- (1) **Établissement** : CRESA Forêt-Bois, Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun/
e-mail : tchambaminette@gmail.com
- (2) **Superviseur Académique** : Professeur Titulaire des Universités, CRESA Forêt-Bois, Faculté d’Agronomie et des Sciences Agricoles, Université de Dschang, Cameroun
- (3) **Encadreurs Professionnels** : Cadre supérieur à la Cameroon Civil Aviation Authority / Yaoundé Cameroun

DOI : <https://www.doi.org/10.5281/zenodo.5550234>

1. Objectif Général (OG)

L’objectif principal de ce travail est de réduire globalement l’empreinte carbone de l’Autorité Aéronautique Civile du Cameroun (CCAA).

2. Objectifs spécifiques (OS)

OS1 : Faire un état des lieux des pratiques en matière d’environnement et de développement durable au sein de la CCAA.

OS2: Faire une analyse des dépenses énergétiques et de la gestion des déchets au sein de la CCAA.

OS3 : Proposer des axes stratégiques pouvant favoriser les bonnes pratiques en matière de protection de l’environnement et de développement durable.

3. Hypothèse Générale

Certains processus et activités de la CCAA augmentent son empreinte carbone.

4. Hypothèses Spécifiques

H1 : L’état des lieux de la CCAA révèle que les aspects environnementaux sont faiblement pris en compte dans les achats et projets.

H2 : L’organisation administrative actuelle dans cette entreprise n’est pas adaptée à un concept de développement durable.

H3: la restructuration de l’organisation administrative et le plan d’actions correctrices proposées après diagnostic des comportements sur l’environnement sont capitales pour promouvoir le développement durable au sein de cette entreprise.

5. Méthodologie

5.1 Zone d’étude

La CCAA est un établissement public basé à Mvan dans les locaux de la base aérienne. Elle est située entre le 3° 83’6’’ latitude Nord et 11° 52’05’’ longitude Est. Localisée dans la Région du Centre, Département du Mfoundi, Arrondissement de Yaoundé 4.

5.2. Méthodes de collecte des données

La collecte des données primaires s’est effectuée essentiellement sur la base des observations directes au siège de l’entreprise; un questionnaire a été élaboré et des entretiens ont été menés avec des personnes ressources. Le questionnaire a été diffusé à 213 employés via la plateforme de googleforms et plus de 40% de chaque catégorie socioprofessionnelle des employés l’ont rempli.

Les données secondaires ont été collectées dans la bibliothèque du CRESA Forêt-Bois, la bibliothèque de la CCAA et sur internet.

5.3. Méthode d’analyse des données

Les données collectées sur le terrain ont été analysées au travers des méthodes d’évaluation de la performance en matière de développement durable et leur traitement a été présenté sous formes de tableaux, graphiques et camemberts découlant du formulaire administré en ligne via Googleforms.

6. Résultats

RI.1. Suivant l’évaluation de la grille d’analyse de développement durable, la performance de la CCAA sur la dimension écologique présente une situation problématique (30%), alors que la dimension sociale

présente une situation satisfaisante (76%); sur la dimension économique, la situation est perfectible (51%).

R1.2. Dans le fonctionnement quotidien de la CCAA, il y a 104 climatiseurs répartis en trois classes de puissances (1 200 w, 2 000 w et 2 500 w), 127 réglettes de 36 w installées dans les bureaux et 20 lampes LED de 60 w dans les couloirs. Tous les climatiseurs sont de la technologie « Tout ou Rien » qui consomment 30% plus d'énergie que les climatiseurs de la technologie « Inverter ». De plus, 97% sont au réfrigérant R22 qui a un impact négatif sur la couche d'ozone contrairement au R410a dont le pouvoir d'action sur la couche d'ozone est nul.

R1.3. Le principal déchet est le papier estimé à 12 kg en moyenne/jour. Par ailleurs, il y a d'autres déchets à l'exemple des déchets plastiques et alimentaires dont la masse totale est d'environ 3 kg en moyenne et 25l respectivement par jour.

R2.1. Plus de 90% des employés allument à leur arrivée dans leurs bureaux et les luminaires restent en fonctionnement jusqu'à ce qu'ils rentrent. De manière générale, ce qui peut justifier ce constat est le mauvais éclairage des pièces. D'autre part, les climatiseurs ne sont pas utilisés uniquement à des fins de confort thermique, mais également pour résoudre des problèmes de mauvaises odeurs, ce qui implique une utilisation prolongée des climatiseurs et laisse penser que les pièces ne sont pas bien aérées. Le constat global est que l'architecture de construction des pièces et les habitudes du personnel sont les principales causes de consommation élevée d'énergie au siège de la CCAA.

R2.2.: L'absence d'outil de collaboration sur la modification des documents numériques est à l'origine de la consommation excessive de déchets papier. Plus de 85% des employés ont recours à des impressions pour des notes de services et d'information. Plusieurs employés se plaignent de devoir réimprimer plusieurs fois le même document uniquement pour des modifications mineures ; de tels cas auraient été évités sur une plateforme de collaboration avant impression. En outre, ces multiples réimpressions sont en contradiction avec le fait que plus de 85% des employés affirment que le développement durable est important.

R2.3. En utilisant les données d'enquête sur le comportement du personnel et les informations techniques sur les climatiseurs et luminaires, une

estimation de l'empreinte carbone a été déduite des dépenses énergétiques en une année 84 580,14KgCO₂e et 3 346,38KgCO₂e.

Un procédé similaire a également permis d'avoir une estimation de l'empreinte carbone produite par les déchets 949 375 KgCO₂e. Cependant, la conclusion demeure la même : la CCAA peut réduire significativement ces deux indices d'empreinte carbone.

R3.1. Se rassurer de choisir la meilleure technologie pour minimiser la consommation énergétique des climatiseurs, et préconiser l'usage des éclairages écoresponsables (basse consommation, beaucoup de lumens et faible impact environnemental) à l'exemple des ampoules LED.

R3.2. Intégrer des outils internes à la CCAA pour les modifications collaboratives des documents à produire dans les processus de traitement des dossiers. Une telle démarche vise à réduire la masse des déchets papiers. Par ailleurs, il est également nécessaire d'appliquer une politique de recyclage des déchets de toutes sortes (papier, plastique, alimentaire) ; par exemple, les confier à une société spécialisée dans le recyclage.

R3.3. Intégrer une politique de développement durable dans toutes les activités et projets de la CCAA et veiller à leur application. En effet, dans cette étude on constate un contraste entre la sensibilité du personnel au développement durable et l'application réelle des mesures nécessaires pour une meilleure protection de l'environnement ; le personnel semble conscient de l'importance du développement durable et émet le vœu de faire appliquer les protocoles adéquats, mais de manière générale n'applique pas les bonnes pratiques dans ce sens.

7. Recommandations

Sur le plan de la climatisation

- *Préconiser une technologie moins consommatrice d'énergie.*

Choisir la technologie « inverter » pour avoir une économie d'énergie de 30%. En effet si on passe à cette technologie avec 30% d'énergie gagnée, avec une réduction de 30% des émissions de CO₂.

Voici ce qu'on aura en appliquant 30% du résultat obtenus précédemment

- 122 579 kWh et on aura gagné 286 02 d'énergie.
- 25 374,04 kgCO₂ eq et on aura gagné 59 206 d'émission de CO₂.

- Donc un gain 3 183 165 FCFA de gagné chaque année.

- Réfrigérant très peu polluant

Choisir désormais les climatiseurs au réfrigérant R410a ou alors au R32 ceux pour le moment disponible sur le marché camerounais et qui auraient des effets peu nocive sur la couche d'ozone pour une entreprise qui est en train de prendre une allure écoresponsable.

- Tenir compte du rapport bilan de puissance/ salle à climatiser

Pour une meilleure optimisation de l'énergie, il serait important de se focaliser sur un bilan de puissance chaque fois qu'on veut remplacer un climatiseur. En effet une climatisation est fonction de plusieurs paramètres et surtout les équipements qui y sont et entre moins de 06mois on peut avoir affaire à cette variation. Pour donc éviter les problèmes d'inconfort il faudra faire un bilan de puissance.

Sur le plan de l'éclairage, préconiser l'utilisation des LED

Aujourd'hui, les systèmes d'éclairage à base de LEDs ont fait une entrée remarquable dans le marché de l'éclairage, avec une progression impressionnante. On peut avoir plus d'éclairage dans une pièce et la durée de vie est bien plus importante que les autres luminaires.

Si on veut même rester avec le même fournisseur des néons fluorescents installés on peut avoir des puissances inférieures. Donc pour le modèle TL-D 36W/54-765 1SL du T8 fluorescent de 36 w avec 2 500 lumens, on peut le remplacer avec un 16w avec le même nombre de lumens ou alors, utiliser une technologie au LED bien meilleur qu'avec un éclairage conséquent.

En changeant les LED on sera à 1 308,13 d'émission de gagné donc un pourcentage de 37,35% de réduction de CO₂ et un coût de 473 962 FCFA de gagné annuellement sur les 20 w économisés.

Sur le plan de la gestion des déchets, préconiser le traitement des documents à plusieurs en intranet

En effet, un intranet optimise les échanges au sein d'une entreprise et permet un gain en terme de productivité et d'efficacité. Grâce à une infrastructure rationalisée, les services internes sont tout le temps accessibles, en réseau et de n'importe quel endroit ou n'importe quel poste de travail.

De plus, pour des soucis de confidentialité ce réseau

est à prioriser car c'est un réseau local et donc seuls les intervenants auront accès à leur information.

- Recycler les déchets

- Faire le tri à la source des différents déchets produits en disposant des unités spécifiques de récupération de tous rebus de papier et carton. Ce processus permettra qu'à la longue, on puisse sous-traiter avec des prés collecteurs pour les autres déchets.

- Intégrer une politique de recyclage

Une fois les déchets séparés, l'entreprise pourra se rapprocher des recycleurs et avoir à leur proposer leur matière première contre des petites récompenses ou motivation en bénéficiant de leur service de recyclage.

Ne connaissant la quantité de déchet ne pouvant être produite par jour nous ne pouvons estimer le pourcentage de réduction.

Sur le plan de l'administration, mettre en place les projets de construction du nouveau du nouveau siège

Le secteur de la construction est globalement responsable de : 30% de toutes les émissions de gaz à effet de serres en Europe dans le monde, 40% de la consommation mondiale d'énergie, 40% de la consommation des ressources naturelles, 40% de la génération de déchets (en volume) (Acker et al., 2011). Ainsi pour ce projet de construction en étude il faudra:

- prioriser le matériau à propriété isolante à l'instar de la brique de terre stabilisée au ciment qui est actuellement l'isolant le plus utilisé au Cameroun: L'isolation thermique permet de minimiser la consommation d'énergie nécessaire à maintenir la température requise donc contribue à l'efficacité énergétique. En effet le dépouillement du questionnaire a montré qu'en saison pluvieuse près de 25% employés trouvaient qu'il fait chaud ; Ainsi il permettra aux employés de la CCAA de se servir de la propriété de conservation de température et éviter l'utilisation de la climatisation.

- Améliorer l'architecture du bâtiment en optimisant l'éclairage naturelle afin d'éviter un gaspillage des luminaires.

- Intégrer la prise en compte du développement durable dans tous les processus,

- Intégrer les aspects environnementaux dans les Dossiers d'Appels d'Offres;

- Dans les achats des équipements consulter la fiche

technique et regarder les indications para port à la pollution sur la couche d'ozone.

- Adapter l'organisation au développement durable.
- Participer aux activités de reforestation pour compenser les émissions que nous n'avons pas pu réduire
- Penser à passer à un mix d'énergie (énergie hybride), énergie d'ENEO combiné au système d'énergie solaire.

Mots-clés : *empreinte carbone, Economie d'énergie, bonne pratique environnementale, développement durable.*

Mémoire de Master Professionnel en Economie et management de l'environnement soutenu le 24 juillet 2021 au CRESA Forêt-Bois en République du Cameroun.